

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

AMIR TEMUR VA ULUG'BEK MIRZONING ILM-FANGA E'TIBORI

*Jo'raqulov Mukambar Tursunmurod qizi*¹

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Amir Temur va Ulug'bek Mirzo davrida ilm-fan madaniyatda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar haqida fikr yuritiladi. Amir Temur yuz yildan ortiq vaqt davomida mo'g'ullar istilosi davrida deyarli xarobazorga aylantirilgan Vatanni bosqinchilardan xalos qilib, taraqqiyot sari burib yuborgan. Maqolada Amir Temur va Temuriy hukmdorlarning ilm-fan va madaniyatga bo'lgan e'tibori tufayli davlat taraqqiyotining barcha sohalarida yuksalishga erishgani manbalardan to'plangan ma'lumotlar asosida obyektiv tahlil qilinadi. Shunga ko'ra Amir Temur va Ulug'bek hozirgi zamonaviy bilimlarning o'rta asrlardagi poydevorini o'z bilim va malakalari asosida yaratadi. Amir Temur davlatining aynan ilm-fan sababidan jahon e'tirof etgan davlatga aylanganligi haqidagi ilmiy va manbalarga tayangan holda haqqoniy bilimlar maqola orqali yoritiladi. Shu bilan birga o'rta asrlarda qaysi fanlar rivojlanganligi, ushbu fanlar rivojiga nimalar sabab bo'lganligi va ilm-fanga hissa qo'shgan olimlar alohida e'tiborga olinadi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Ulug'bek, astronomiya, matematika, "Zij" kitobi, Ibn Arabshoh, Ibn Xaldun, "Ajoyib ul-muqдор fi tarixi Temur", Alisher Navoiy, Majolis un-Nafois, Temur tuzuklari.

KIRISH (Introduction)

XIII-XIV asrlarda mo'g'ullar istilosi natijasida Turon zamini o'zining ilk o'rta asrlardagi ilm-fan taraqqiyotini ancha yo'qotgan edi. Chunki mo'g'ullar bosqini davomida ko'pgina shaharlar, suv inshootlari, madarasa ilm maskanlari yo'q qilindi. Buning natijasida esa ko'pgina ilm ahli, olim, munajjim va allomalar uzoq o'lkalarga ketib qoldilar. Bunday tushkunlikni oldini olish uchun kuchli ilm va salohiyatga ega bo'lgan hukmdorgina taxtga chiqishi kerak edi. Chunki xalq ruhiyatida, ma'naviyatida paydo bo'lgan tushkunlikni yangi ruhiy ko'tarinkilik bilan bartaraf qilmay turib kuchli davlatga asos solib bo'lmas edi. Shunday siyosiy kuch sifatida yuksak bilim va irodaga ega bo'lgan Amir Temur o'z davrining ehtiyojlarini to'g'ri anglab yetdi va munosib islohotlar amalga oshirdi. Shu

tariqa Amir Temur va u boshlab bergan ilmiy rivojlanishni davom ettirgan Mirzo Ulug'bek davrida O'rta Osiyo ilm-fan taraqqiyotida burilish yasadi.

ASOSIY QISM (Main part)

Amir Temur, Ulug'bek va umuman Temuriylar davri Movorounnahr va Xuroson fan va madaniyat tarixi nuqtai nazaridan nihoyat muhim bir tarixiy davrni tashkil qiladi. Bu masalaga haqqoniy yondashish hozirgi kunda qayta qurish va demokratiya tufayli o'tmish tarixga qiziqish ommaviy tus olayotgan bir davrda muhim ahamiyat kasb etadi.

Temuriylar suolasining asoschisi Amir Temur yoshligidanoq kitob mutolaa qilib, bilim olishga, odil va fozil kishilarning qoldirgan merosini o'rganishga intilgan. Xususan, yuksak ilmiy saviyaga ega bo'lgan Temur kitob haqida shunday deydi: „ Kitob(bitig) barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilm-u donishning asosidir, hayotni yaratuvchi murabbiydir.¹ Amir Temur kitobni, g'azaliyotni sevgan. Bu fikrimiz isboti sifatida Alisher Navoiyning ushbu gapini keltira olamiz. „Temur Ko'ragon agarchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm-u nasrni andoq xo'b mahal-u mavq'ida o'qibdurlarkim, aningdek bir bayt o'qig'oni ming yaxshi bayt aytganча bor”²

Amir Temurning Ko'ksaroy kutubxonasi boy ilm o'choqlari sifatida mashxur edi. Unda arab, turk, fors, lotin va boshqa tillarda jami 13,5 mingdan ziyod turli fanlarga oid kitoblar to'plangani ma'lum. Chunki Sohibqiron qaysi mamlakatlarga yurish qilmasin, u yerdagi ilm ahli bilan suhbat qilishga, mavjud kitoblarni yig'ishga intilgan. Hatto Amir Temur Hamadonga yurishida Ibn Sinoning maqbarasini ziyorat qilgan va buyuk alloma asarlarini toptirib Samarqandga yuborgan. Temurning shaxsiyatiga to'xtalar ekanmiz, u o'qimishli, dono kishilar davrasini ular bilan suhbat qurishni yoqtirgan va ma'lumotlar bizga shuni ko'rsatadiki, Temur davlat ishlarini yo'lga qo'yishda ular bilan maslahatlashib ish ko'rgan. Tarixch G. Veberning ma'lumotlariga ko'ra esa Amir Temur yonida doim shoirlar, olimlar, mashshoqlar va so'fiylar bo'lgan. Eng e'tiborli jihati shundaki, Temur tarixchilar, faylasuflar, shuningdek ilm-fan va boshqa ishlarda bilimdon bo'lgan barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko'pincha taxtdan tushib, ularning yoniga kelgan. Negaki, Sohibqiron bu sohalarga g'amxo'rlik qilishga muhim e'tibor berar edi. Amir Temur o'z qurultoylarida shahzoda va ulamolar va allomalarni birlashib ishlashga, mustahkam va adolatli davlat qurish uchun unga yordam berishga chaqirgan.

Amir Temur fan va din ahliga qarata: „ Fan va dinning mashhur kishilari o'z maslahatlari bilan podshohlarga yordam berib kelganlar. Sizlar esa manga nisbatan bunday qilmayapsizlar. Mening maqsadim mamlakatda adolat o'rnatish, tartib va tinchlikni mustahkamlash, fuqarolar turmushini yaxshilash, yurtimiz qurilishini kuchaytirish, davlatimizni rivojlantirishdir. Sizlar menga o'z maslahatlaringiz bilan bu ishlarni amalga oshirishda ko'maklashishingiz kerak. Mamlakating ahvoli devonning suiistemol qilinganligi va qilinayotgani, oddiy odamlarning joylardagi hokimlar tomonidan qisib qo'yilishi kabi hollar sizlarga ko'proq ayondir. Shular haqida ma'lumot bersangizlar, bu kabi adolatsiz ishlarni bartaraf etuvchi hamda shariat qonunlariga muvofiq chora-tadbirlarni aytasangiz yaxshi bo'lardi”³ Sohibqironning bu so'zlari - ilm va din ahli davlat ishlarini olib borishda amaldorlarga yaqindan yordam berishi, o'zlarining tafakkuri, el-yurt ichidagi mavqei bilan mamlakatda adolat, tinchlik berib turishini inobatga oladi.

Amir Temur qo'lga kiritgan o'ljalari ichida eng qimmatbahosi va qadrlisi rassom va olimlar deb hisoblaydi. Chunonchi, ushbu fikrimizni isboti o'laroq Shomga yurish davomida Sohibqiron qo'lga

¹ “Milliy tiklanish” gazetasi 1996-yil 18-iyun nashri

² Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. Toshkent, O'zdamnashr. 1984. 123 b.

³ Mo'minov.I Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodir “Somon yo'li” Toshkent Kamalak 1992. B 76

tushib qolgan tarixchi Valiuddin Abdurahmon ibn Xaldun Amir Temur suhbatida bo'lib, Temurgacha o'tkan vaqtini, o'zgalarga qilgan xizmatini befayz, besamar ketganidan afsus chekkan. Amir Temurdan ro'shnolik ko'rgach, o'zi sevgan ilmi bilan shug'ullanish imkoniyatini olgan Ibn Xaldun: "Tangriga hamd bo'lsinki, mening qimmatimni biladigan, xizmatimni qadrlaydigan va xurmatimni o'rniga qo'yadigan kishini menga ato qildi",- deb Temurning ilm ahliga qanchalik g'amxo'rlik qilishini ko'rsatib bergan.⁴

Mashhur tarixchi Ibn Arabshoh Amir Temurning ilm-fanga bo'lgan e'tibori haqida shunday deydi: „Temur har bir foydali insonni yig'ib, har qanday narsaning sarasini Samarqandga keltirdi. Natijada, Samarqand har bir ajib fan ahli namoyondasidan va san'atkorlar g'aroyib uslubidan, fazilatli o'z tengqurlaridan ustun turgan, o'z fanida alloma bo'lgan kishilar to'plangan edi. Ular orasida mashhur tabib Husomiddin Ibrohimshoh Kermoniy, falakshunos mavlona Badriddin Ahmad, mavlona Abdujabbor Xorazmiy, mavlona Shamsuddin Munshiy, mavlona Abdulla Inson, mavlona Nug'moniddin Xorazmiy, Xo'ja Aziz va boshqalar bor edi. Mana shunday ilm ahli bois Samarqand "Arus al-Avosim", ya'ni "Dunyo poytaxtlarining kelinchagi" yoki "Al-madaniyat az-zarka" (Moviy Shahar) nomlari bilan jahonga tanilgan. Ayniqsa, savdo yo'llarining Samarqand orqali o'tishi uning iqtisodiy, madaniy va ilmiy rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan.⁵

Arabshohning mashhur "Ajoyib ul-maqdur fi tarixi Temur"(Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) kitobidagi ma'lumotlaridan shuni angalaymizki, o'sha davrda Amir Temur saroyida ilohiyot Jaloliddin Ahmad al-Xorazmiy, fiqh olimlari Abdumalik, Isomiddin va shayx Shamsuddin Muhammad Jazoiriy, ilohiyot olimi mavlono Ahmad, musiqashunoslar ota-bola Abdulqodir Marog'iy va Safiuddin Marog'iy, musiqashunos Ardashir Changiy shuningdek, faylasuflar Sa'duddin Taftazoniy va mir Said Sharif Jurjoniy, yirik tarixchilar Nizomiddin Shomiy va Ibn Arabshoh, Xofizi Abru va boshqalar bo'lgan.

Ibn Arabshoh esa bu olimlar safida moxir mo'yqalam sohiblari (rassomolar) Pir Ahmad Bog'ishamoliy bilan Abdulhay Bag'dodiylarining nomini ham tilga olib o'tgan. Bular Ibn Arabshoh tanigan va bilgan nomlar. "Mana shular, -deb yozgan edi olim, -men topib zikri va ismi xotiramga kelgan kishilardurlar. Ammo men bilmagan yoxud bilgan lekin zikri hamda ismi xotiramdan ko'tarilgan kishilar son-sanoqsiz bo'lib, hisob-kitobga sig'maydur. Xullasi kalom, Temur har bir foydali jonni yig'ib nimaiki bo'lsa sarasini Samarqandga keltiradi. Natijada Samarqandga har bir ajoyib fan ahli namoyondasidan va san'atkorlarning g'aroyib uslubidan, fazilatli peshonasidan nishona bo'lib, o'z tengqurlaridan ustun turgan, o'z sohasida alloma kishilar yig'ilgan edi".⁶

Bizga ma'lumki doimiy urushlar davrida tabiblarga va Dor ush-shifo (shifo uylari)ga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgan. Shuning uchun ham tabiblar va shifokorlarga ham e'tibor katta bo'lgan. Manbalarda Temur va Temuriylar davrida juda ko'p moxir tabiblar yashaganligi va tibbiyotga oid muhim asarlar yozilganligi haqida ma'lumotlarni uchratamiz. Bular orasida tabiblar sardori mavlona Farrux, mavlona Jaloliddinlar bo'lgan. Ibn Arabshoh o'sha zamonda mohir tabiblardan mavlona Ahmadning nomini alohida qayd qilib o'tgan.

Amir Temur davrida yana Movorounnahr va Xurosanda adabiyot va adabiyotshunoslik ham keng rivoj topgan. Bu haqida mashhur adabiyotshunos olim Davlatshoh Samarqandiy (1435-1495) va Alisher Navoiyning "Tazkirat ush-shuaro" va "Majolis un-nafois" asarlarida qimmatli ma'lumotlar keltiriladi.

⁴ Mo'minov.I Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodir "Somon yo'li" Toshkent Kamalak 1992. B 76

⁵ Uvatov U Misr tarixchising qo'llanmasi. Milliy tiklanish gazetasi 1996-yil 10-oktyabr

⁶ . Ahmedov U Amir Temur darslari. "SHARQ" NASHRIYOTI-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2001. B 69

Mazkur tazkiralarda juda ko'p adabiyot namoyondalari va adabiyotshunoslarining, masalan Xoja Abdumalik Samarqandiy, Bisotiy Samarqandiy, Xoja Ismatulla Buxoriy, Lutfiy, Haydar Xorazmiy, Durbek, Sakkokiy va boshqalarning nomlari keltirilgan. Lekin, afsuski, bularning ayrimlari haqida masalan Abdumalik Samarqandiy, Xiyoliy Buxoriylar haqida juda kam ma'lumotga egamiz. Masalan, Xoja Abdumalik Samarqandiy Temur zamonida shayx ul-islomlik lavozimida turgan, lekin yetuk g'azalnavis shoir bo'lgan; Bisotiy Samarqandiy bilan Xiyoliy buxoriy buryo(bo'yra) to'quvchilik bilan to'quvchilik qilganligidan boshqa ma'lumotlar yo'q.⁷

Amir Temur davlat daromadlarining asosiy qismini aynan madrasalar, rabotlar qurishga allomalarning ilm-fan yo'lidagi izlanishlariga, kitoblarga va ko'plab kutubxonalar qurishga sarflangan. Sohibqironning keyingi shahozdalar, xususan, Ulug'bek ham o'z davrida ilm-fan va ma'rifat yuksalishiga katta e'tibor qaratib ko'plab madrasalar qurdiradilar. Bu borada Movorounnaharning ma'rifatali hukmdori Mirzo Ulug'bek Buxoro, Samarqand, G'ijduvonda madrasalar ya'ni o'sha davrning oliy o'quv yurtini qurdirgan.

Sohibqironning ilmga bo'lgan ishtiyoqi va ilm ahliga bo'lgan hurmatini Temurning mashhur kitobi "Temur tuzuklarida" aytilgan ushbu jumla bilan ham isbotlashimiz mumkin: ".....baxtli farzandlarim va qudratli nabiralaringma ma'lum bo'lsinkim, men sayyidalar, ulamo, mashoix, oqi-u donolar muhaddislar, tarixshunoslarni sara va e'tiborli odamlar hisoblab izzat-u hurmatini o'rniga qo'ydim⁸.

Amir Temur haqidagi muhim va qimmatli ma'lumotlarni yana bir tarxchi olim Ibn Xaldunning "Tarjimai holi" asari orqali ham olamiz. Asarda keltirilishicha olimlar bilan majlis qurib suhbatlashish, ularning baxs-munozaralarida qatnashish Xazrat Sohibqiron Amir Temurning doimiy, sevimli mashg'ulotlaridan edi. U bilan suhbatlashib, bilim va zakovatiga qoyil qolgan olimlardan biri shimoliy afrikalik faylasuf va tarixchi Ibn Xaldundir.⁹

Ushbu fikrimizning yana bir isboti tarixchi Ibn Arabshohning aytishicha, Temur shoirlar va hazil mutoyiba ahlidan ko'ra olimlarni ko'proq xush ko'rardi.

Biz yuqorida Amir Temurning ilm-fanga qo'shgan hissasi to'g'risida fikr yuritdik. Ulug'bek ham bu borada xayrli ishlarini amalga oshirdi. Bu ishlarining eng mashhuri bu aytib o'tganimizdek Ulug'bek tomonidan uchta madrasaning qurilgani edi. Samarqandda buning uchun u bozor maydonini tanlaydi va 1417-yili bu yerda madrasa qurilishini boshlab, uni 1420-yilda tugatadi. Deyarli shu vaqtning o'zida Buxoro va G'ijduvondagi madrasalar qurilib bitadi. Samarqanddagi madrasa qurilgan yerni u Registon deb ataydi. Keyinchalik esa Registon maydonida temuriy shahzodalar tomonidan Tillakori va Sherdor madarasalarini barpo etadilar. Nafaqat Samarqandda balki Amir Temur, Ulug'bek, Shohruxlar davrida O'rta Osiyoning barcha hududida, Janubiy Qozog'istonda (Turkiston), Afg'oniston va Shimoliy hamda Sharqiy Eronda "Temuriy" uslubidagi masjid va xonaqohlar barpo etadilar. Shuningdek, bunday qurilishlar Husayn Bayqaro va Bobur davrlarida ham olib boriladi. Yana e'tiborli jihati shundaki Bobur bu qurilish uslublarini Hindistonga ham olib ketdi.

Amir Temurdan so'ng ilm-fanga munosib hissa qo'shgan hukmdor bu Ulug'bekdir. Uning ilmiy salohiyati bilimi va faoliyati xususida to'xtalsak. Ulug'bekning boshlang'ich ma'lumoti haqida hech qanday xabar yetib kelmagan. Shuning uchun uning bolalikda olgan bilimi haqida faqat taxmin qilishi mumkin.

⁷ Ahmedov B Amir Temur darslari. "SHARQ" NASHRIYOTI-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2001. B 72.

⁸ . Temur Tuzuklari

⁹ Ahmedov B Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida TOSHKENT - "O'QITUVCHI" 1996. B 35

Ulug'bek bolaligida buvisi Saroymulxonim tarbiyasida bo'lgan. Albatta, biz bu ayol o'zining sevimli nabirasiga o'quv, yozuvni o'rgatgani hamda tarixiy mavzudagi hikoya va ertaklarni so'ylab berganligini taxmin qilishimiz mumkin. Yosh Mirzoning otabegi shoh Malik unga asosan harbiy va siyosiy tarbiyani bergan bo'lishi mumkin. Lekin Ulug'bekdagi matematika va astranomiya bo'lgan yuksak qiziqishni bu shaxslar uyg'otganligi amri-mahol. Ulug'bekning ustozlaridan biri munajjim Mavlona Ahmad bo'lganligini taxmin qilish mumkin, chunki bu kishi Temurning saroyidagi eng nufuzli olimlardan bo'lib sayyoralarning kelajak ikki yuz yillikdagi taqvimlari jadvallarini tuza olgan. Lekin Ulug'bekning o'zi keyinchalik o'zining asosiy asari bo'lmish "Zij"ida Qozi Zoda Rumiyni "ustozim" deb ataydi. Haqiqatan ham Qozi Zoda Rumi, 1360-yilga yaqin tug'ilgan bo'lib, 20-25 yoshlar atrofida, ya'ni Ulug'bek tug'ilmasdan Temurning sarfiga o'tadi. Natijada Ulug'bek, o'smirlik chog'idayoq Mavlona Ahmad va Qozi Zoda Rumi kabi astronom va matematiklar ta'sirida bo'ladi. Shu sababli uning hayotida bu fanlar muhim ahamiyat kasb etadi.¹⁰

Yana bir e'tiborli jihati Ulug'bek bir qator temuriy hukmdorlar xususan otasi Shohrux Mirzodan farqli o'laroq o'z atrofida ruxoniylarni emas, balki Samarqanddagi olimlari, shoir va me'morlarni to'playdi. Shunda tabiiy savol tug'iladi. Demak, Temuriylar davrida faqat Samarqanda ilm fan rivojlandimi? Yo'q Ulug'bek davrida o'sha davrning yetuk olimi Abdurazzoq Samarqandiyning aytishicha, Samarqand bilan bir qatorda Hirot ham Ulug'bek va Shohrux davrida Sharqning yirik madaniyat markaziga aylanadi. Albatta, bunda eng avvalo Ulug'bekning xizmati katta, beqiyosdir. Ulug'bek nafaqat hukmdor, balki o'z davrining yetuk olimlaridan bo'lib yetishdi. Shu bois ham uning davridagi taraqqiyparvar yangiliklar butun o'rta asr madaniyati tarixida ulkan ahamiyat kasb etgan. Ulug'bek davrida erishilgan yuksak muvoffaqiyatlardan biri qadimgi yunon olimlari Platon (Aflotun), Aristotel (Arstu), Gippart (Ibbarxus) va Ptolemey (Batlimus)larning asarlarini va o'z vatandoshlarimiz ikkinchi renessans asoschilaridan Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy va Nasriddin Tusiyning asarlarini tahlil qilgan. Rus olimi V.V Bartoldning aytishicha: "islom olamida Ulug'bekkacha hech bir podshoh olim bo'lmagan". To'g'ri tarixda ko'plab hukmdorlar olimlarga homiylik qilib ularning ilmiy izlanishlari uchun sharoit yaratib berganlari ma'lum. Biroq ularning barchasidan farqli o'laroq Ulug'bekning o'zi jiddiy astronom va matematik bo'lib, o'z atrofidagi olimlar bilan hamkorlikda ijod etgan.

Ulug'bekning hodimlaridan biri G'iyosiddin Jamshid Koshoniy 1417-yil Samarqanddan Koshondagi o'z otasiga yozgan maktubida Ulug'bekning faoliyati va bilimdonligini quyidagicha ta'riflaydi: "Allohga va ne'matlariga ko'p shukrlar bo'lsinkim, yetti iqlimning farmonbopdori islom podshohi ya'ni Ulug'bek donishmand kishidirlar. Men bu narsani odob rasmi yuzasidan aytayotganim yo'q.

Haqiqat shuki, avvalo u kishim Qur'oni Karimning aksariyat qismini yoddan biladilar. Tafsirlarni va mufasssirlarning har bir oyat haqidagi so'zlarini aqlida saqlaydilar va yoddan biladilar..... arab tilining naxv va sarfini yaxshi biladilar va arabchada g'oyat yaxshi yozadila. Shuningdek, u kishim fiqhdan ancha xabardorlar: mantiq ma'nolarni bayoni va usullaridan ham xabardorlar.

Haqiqatan ham hayoliy hisobda ko'p miqdorlarni yodda tutmoq va boshqa miqdorlarni bularga asoslanib topmoq kerak. Lekin (insonning) yodlash quvvati zaifdir va u daraja va daqiqalarni u qadar aniq topolmaydi. Inson bino bo'lganidan beri shu kungacha hali hech kim bu qadar aniq hisoblay olmagan edi.

Qisqa qilib aytmoqchimanki, u kishim bu fan sohasida g'oyat katta mahoratga erishganlar, yulduzshunoslikka taalluqli amallarni yaxshi bajaradilar va chuqur dalillar bilan huddi keragidek

¹⁰Ahmedov A Ulug'bek(Hayoti va Faoliyati)(1394-1449) TOSHKENT O'ZBEKISTON SSJ "FAN" NASHRIYOTI-1991. B 49

isbotlaydilar: “Tazkira” va “Tuxfa”dan shu qadar zo‘r dars o‘tadilarki, ularga hech qanday qo‘shimcha qilishning hojati qolmaydi”.

U kishim riyoziyot(matematika) fanining barcha tarmoqlarini mukammal egallagan va shunday jiddiy mahorat ko‘rsatganlarki, kunlardan bir kun otda ketayotib, 818-rajab oyining o‘ninchi va o‘n beshinchi kunlari orasidagi (milodiy 1415-yil 15-20-sentabr) dushanba kuni yil mavsumining qaysi kuniga munosib kelishini aniqlashni istadilar. Shunga ko‘ra, otda ketayotib hayoliy hisob bilan Quyoshning taqvimini (o‘sha kuni) bir daraja va ikki daqiqa ekanligini topdilar. Keyin otdan tushgach (hisob to‘g‘riligini) bu Bandai bechoradan so‘rab aniqlab oldilar.¹¹

Barchamizga ayonki, tarix doim ham biz o‘ylagandek shavqatli emas. Xususan, yirik ilm maskani bo‘lgan rasadxona ham Samarqandning boshqa asori-atiqalari ham keyinroq vayron bo‘lgan. Bu haqida o‘sha vaqtlardan qolgan eski kitoblarda, xususan “Dastur ul-muluk” (taxminan 1696-yilda yozilgan), “Tarixi Abulfayzxoniy” (1747-yildan keyingi manba), “Tuxfat ul-xoniy” (1780-yil), “Zikr ta’dodi podshoxoni o‘zbek” hamda “Samariya” (o‘tgan asr) kabi asarlarda qimmatli ma’lumotlar bor. Shularga ko‘ra rasadxona, madrasa va Samarqanddagi boshqa binolar XV asrda emas, balki undan ancha keyinroq-XVII asrda vayronagarchilikka yuz tutdilar. Bunga XVII-XVIII asrlarda o‘zaro feodal kurash va ur-yiqitlar benihoya kuchayib ketishi sabab bo‘ldi.¹²

Amir Temur va Ulug‘bek faoliyatida astronomiya matematikadan tashqari tarix, geografiya, ilohiyot, arab tili va grammatikasi kabi fanlarning ham rivoj topishi ikkinchi renessansning asosini yaratib berdi.

Natijalar va muhokamalar (Result anda Discussions)

Temuriylar davrida ilm-fanga bo‘lgan e’tibor tufayli ilmiy faoliyat yuqori darajalarga erishildi. Har bir hukumdor ham diniy ham dunyoviy bilimlarni o‘rganishga homiylik qilishlari natijasida Markaziy Osiyodagi madaniy inqiloblardan biri hisoblanadi. Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida O‘rta Osiyoda uyg‘onish davrining ikkinchi bosqichiga tamal toshi qo‘yildi, boy madaniy meros yaratildi. Bu davrda shaharsozlik, me’morchilik, tasviriy san’at, naqqoshlik, xattotlik, ilm-fan, adabiyot, musiqa kabi sohalar, nihoyatda rivojlandi.

Amir Temur davrida mo‘g‘ullar davrida barbod bo‘lgan ilm-fanning qayta tiklanishi gullab-yashnagan ko‘p yillik madaniyat va ma’naviyat o‘zligimizni, o‘zbekchiligimizni unitishga yo‘l qo‘ymaydi, xalqimiz milliy g‘ururimizni, milliy iftixorimizni va istiqlol haqidagi orzulamizni xatarli so‘qmoqlaridan eson-omon olib o‘tdi. Amir Temur va Ulug‘bek yaratgan qulay ilmiy muhit natijasida bu yerda ko‘plab ikkinchi ranessans asoschilar ilmiy faoliyatlarini amalga oshirdi. Ularning barchasi o‘sha davr va o‘zlarigacha bo‘lgan insoniyat ma’naviyati, ma’rifati va madaniyati yutug‘ining barcha sohalarini mukammal bilib, o‘zlashtirib olgan, o‘zlari tanlagan sohalarining hali hech kim tomonidan zabt etilmagan cho‘qqilarini egallagan ulug‘ siymolar, qomusiy ilm egalari bo‘lganlar. Shuning uchun ham ularning boy, serqirra ijodlari, tengi yo‘q va takrorlanmas ilmiy-falsafiy, badiiy, tarixiy asarlari asrlardan-asrlarga o‘tib, zamon sinovlariga bardosh berib, bizlargacha yetib keldi.

Demak, Amir Temur va Ulug‘bek nafaqat buyuk sarkarda, shu bilan birga madaniyat, ilm, ma’rifatga ixlos qo‘ygan, zarur paytlarda ilmu ma’rifat ahlini o‘z himoyasiga olgan, davlat ishlarini boshqarishda ularning maslahatiga tayangan yirik davlat arbobi, sarkarda va ilm-u ma’rifatli buyuk shaxslar bo‘lgan.

Xulosa(Conclusions)

¹¹ . Ahmedov A Ulug‘bek(Hayoti va Faoliyati)(1394-1449) TOSHKENT O‘ZBEKISTON SSJ “FAN” NASHRIYOTI-1991. B 51

¹²Ahmedov B Ulug‘bek esse Toshkent O‘zbekiston LKSM Markaziy Kamiteti “Yosh gvardiya” nashriyoti 1989. B 218

Temur shaxsi bugun kelajak egasi bo'lmish biz yoshlar uchun ayniqsa ahamiyatli, negaki bugungi kunda jamiyatimizga yot bo'lgan har xil oqimlar tomonidan zo'rvonlikni, axloqsizlikni, giyohvandlikni, betga choparlikni, sharm-hayosizlikni targ'ib etish ko'p millatli O'zbekiston xalqlari turmush tarzi va shart-sharoitlarni buzish, milliylik xususiyatlarini yo'qotish va boshqa yo'lga burish kabi maqsadlarga qaratilgan g'oyalardan ongimizni asrash uchun ham ikkinchi renessans haqida to'laqonli ma'lumotlarni olishga intilishimiz zarur. Temuriylar davrida vujudga kelgan ilm-fanga e'tibor natijasida vujudga kelgan ma'rifat, ma'naviyat va madaniyati jahon sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa bo'lib qo'shildi. Bunda ulug' bobomiz, davlat arbobi, sarkarda Sohibqiron Amir Temurning va uning astronom nabirasi Ulug'bekning xizmatlari beqiyos va benazirdir. Buni hammamiz to'g'ri anglamog'imiz lozim va ular bilan faxrlanish, shuningdek ularga munosib bo'lishga urinish bu barchamizning burchimizdir. Milliy mustaqillik tufayli jahon ma'naviyati va ma'rifati sahnida o'z o'rinlariga ega bo'lgan pir-u komil ajdodlarimizni va ular qoldirgan boy ma'naviy -ma'rifiy merosni teran anglash, o'rganish va ulug'lash imkoniyati yuzaga keladi. Muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlab o'tkan yangi O'zbekiston va yangi renessans ostonasida ekanimiz ajdodlarimizning ikkinchi uyg'onish davrida amalga oshirgan ilm-fan sohasidagi islohotlarni chuqur o'rganmog'imiz va uni hayotga tadbiq etmog'imiz darkor bo'ladi. Yana bir tomoni shundaki, o'sha davrda yaratilgan ulkan ma'naviy olamni yoshlarimiz, jamiyatimiz ongiga singdirishimiz va renessans nima ekanligini va unga qanday o'z hissamizni qpsa olishimizni uqtirish, shuningdek qiziqtirish orqali yangi O'zbekistonni birgalikda qurishga davat etmog'imiz zarur bo'ladi

Adabiyotlar(References)

1. Ahmedov A Ulug'bek(Hayoti va Faoliyati)(1394-1449) TOSHKENT O'ZBEKISTON SSJ "FAN" NASHRIYOTI-1991. B 49-51
2. Ahmedov B Amir Temur darslari. "SHARQ" NASHRIYOTI-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2001. B 72.
3. Ahmedov B Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida TOSHKENT - "O'QITUVCHI" 1996. B 35
4. Ahmedov B Ulug'bek esse Toshkent O'zbekiston LKSM Markaziy Kamiteti "Yosh gvardiya" nashriyoti 1989. B 218
5. Ahmedov U Amir Temur darslari. "SHARQ" NASHRIYOTI-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2001. B 69
6. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. Toshkent, O'zdamnashr. 1984. 123 b.
7. Jamshidovich, U. S. (2023). Relations Between Amir Timur and Mirzo Ulugbek. International Journal of Formal Education, 2(7), 166-168.
8. "Milliy tiklanish" gazetasi 1996-yil 18-iyun nashri
9. Mo'minov.I Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodir "Somon yo'li" Toshkent Kamalak 1992. B 76
10. Nazirov, B. (2022). Aburazzoq Samarqandiyning "Matlai sadayn va majma ul bahrayn" asarida tarixiy shaxslar talqini. Scienceweb academic papers collection.
11. Nazirov, B. (2022). Temuriy hukmdorlar: Mirzo Shoxrux va Mirzo Ulug 'bek. Risola."Lesson press" Nashriyoti.
12. Temur Tuzuklari
13. Uvatov U Misr tarixchising qo'llanmasi. Milliy tiklanish gazetasi 1996-yil 10-oktyabr
14. Xudayberdiyevna, M. N. (2022). MIRZO ULUG'BEK DAVRIDA SAMARQANDDA BUNYODKORLIK ISHLARI VA ILM FAN TARAQQIYOTI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(20), 160-162